

Sujeitos nulos no português de Poblado Uruguay *Null subjects in the Portuguese spoken in Poblado Uruguay*

Karoline Gasque de Souza

Universidade Federal do Pampa, Jaguarão, Brasil
karolinegasque@gmail.com

Lurian da Silveira Chaves

Universidade Federal do Pampa, Jaguarão, Brasil
luriian7@gmail.com

Leonor Simioni

Universidade Federal do Pampa, Jaguarão, Brasil
simionileonor@gmail.com

Abstract: We investigate the presence of properties typical of pro-drop languages in the Uruguayan Portuguese spoken in the border town of Poblado Uruguay (UY). Our starting point is the finding that such variety of Portuguese has a 59% of null subjects (Muniz 2017), an inverse tendency with respect to the 80% of filled subjects found in Brazilian Portuguese (Berlinck, Duarte e Oliveira 2015) and a considerable difference from the Portuguese spoken in Rivera, also in the border between Uruguay and Brazil (Bottaro 2009, Carvalho e Bessett 2015). Based on the analysis of a corpus comprising semi-structured interviews with subjects from Poblado Uruguay living in Rio Branco (UY), we identify the presence of some properties typically associated with null subject languages, such as free subject inversion and a rich inflectional paradigm (Chomsky 1981, Rizzi 1982). We also examine in detail the syntactic contexts in which null subjects occur in the corpus. We conclude that the Uruguayan Portuguese spoken in Poblado Uruguay has characteristics compatible with null subject languages, which points to a different underlying grammar (I-language) compared to Brazilian Portuguese.

Keywords: Uruguayan Portuguese; Null subjects; Pro-drop parameter.

Resumo: Investiga-se a existência de propriedades típicas de línguas de sujeito nulo (*pro-drop*) no português uruguaio do povoado fronteiriço de Poblado Uruguay (UY). Parte-se da constatação de que essa variedade do português apresenta um índice de sujeitos nulos de 59% (Muniz 2017), tendência inversa à do português brasileiro, que apresenta índices de preenchimento em torno de 80% (Berlinck, Duarte e Oliveira 2015), e mais alta do que os percentuais encontrados no português uruguaio falado em Rivera, também na fronteira entre Uruguai e Brasil (Bottaro 2009, Carvalho e Bessett 2015). A partir da análise de um corpus constituído por entrevistas semi-estruturadas realizadas com informantes naturais de Poblado Uruguay e residentes em Rio Branco (UY), identifica-se a presença de algumas das propriedades tipicamente associadas a línguas de sujeito nulo, como a inversão livre do sujeito e paradigma flexional rico (Chomsky 1981, Rizzi 1982). Também examinam-se detalhadamente os contextos sintáticos em que ocorrem sujeitos nulos no corpus. Conclui-se que o português uruguaio falado em Poblado Uruguay apresenta características compatíveis com as línguas de sujeito nulo, o que aponta para uma gramática subjacente (língua-I) distinta da gramática do português brasileiro.

Palavras-chave: Português uruguaio; sujeitos nulos; parâmetro *pro-drop*.

1 Introdução

Este estudo tem por objetivo investigar a presença de propriedades de línguas de sujeito nulo no português uruguaio, variedade rural do português falada ao norte do Uruguai como língua de herança (Carvalho 2003). A motivação para a pesquisa surge da constatação de que essa variedade de português apresenta um índice de sujeitos nulos significativamente maior do que o português brasileiro, que exibe em torno de 78% de sujeitos referenciais preenchidos (Berlinck, Duarte, Oliveira 2015).

Em pesquisa realizada com falantes de Rivera (UY), Bottaro (2009) encontrou 47% de sujeitos nulos, porcentagem muito semelhante aos 46% encontrados por Carvalho e Bessett (2015), também em dados de Rivera. Já Muniz (2017), analisando dados de Poblado Uruguay (UY), encontrou 59% de nulos. Ainda que haja uma diferença percentual considerável entre os resultados de Rivera e Poblado Uruguay, vê-se, nos dois casos, um comportamento oposto ao do português brasileiro.

Para a realização da pesquisa, analisamos qualitativamente o corpus inicial¹ do projeto “Rumo a uma gramática do português uruguaio”, desenvolvido na

¹O mesmo corpus foi analisado em Muniz (2017) quanto ao preenchimento de sujeitos e objetos pronominais.

Universidade Federal do Pampa, quanto à existência de propriedades típicas das línguas de sujeito nulo (Chomsky 1981, Rizzi 1982). Para os fins desta investigação, foram analisados apenas os sujeitos nulos de referência definida, excluindo-se as ocorrências de sujeitos de referência indeterminada e sujeitos não referenciais que, como se sabe, tendem a ser nulos no português brasileiro.²

Todos os informantes residiam em Rio Branco (UY) no momento das entrevistas, mas são naturais de Poblado Uruguay, um pequeno povoado³ localizado na região norte do Uruguai, em Cerro Largo, distante 76 km de Melo (capital do departamento de Cerro Largo/Uruguai) e 30 km de Jaguarão/RS. Os informantes têm entre 37 e 83 anos, cresceram no meio rural e têm escolaridade entre o 1º ano incompleto e o 6º ano, conforme ilustra o Quadro 1.

INFORMANTE	IDADE	ESCOLARIDADE
L	83 anos	1º ano incompleto
I	75 anos	5º ano
F	71 anos	3º ano
A	37 anos	6º ano

Quadro 1: Síntese dos informantes.

As entrevistas que compõem o corpus envolvem diálogo entre informante e documentador e são semi-estruturadas, de modo a permitir que os informantes falassem da forma mais espontânea possível. Tipicamente, versam sobre aspectos de suas vidas – lembranças da infância, a criação no campo, aspectos da rotina familiar, experiências de escolarização, vida na fronteira, entre outros. Também foram feitas perguntas sobre a língua falada no seio da família e na comunidade, de modo a garantir que todos tivessem o português como língua materna e, também, avaliar as atitudes das informantes quanto ao *brasileiro* e ao *castilhanos*.

A partir das transcrições das entrevistas, os dados foram codificados e analisados quanto ao emprego de sujeitos nulos. Evidencia-se uma gramática distinta da do português brasileiro, análise corroborada pela presença de características semelhantes nos dados apresentados por outros autores que têm se dedicado ao estudo do português uruguaio.

²Embora, como apontam Kato e Duarte (2017), a posição de sujeito não-referencial possa ser preenchida pelo alçamento de um constituinte do interior da sentença.

³Segundo dados do último Censo, Poblado Uruguay conta com aproximadamente cem habitantes (Uruguay 2011).

2 O sujeito nulo no português uruguaio

O português uruguaio vem despertando interesse de pesquisadores uruguaio e brasileiros já há algumas décadas, mas ainda se sabe pouco sobre sua sintaxe. Trabalhos como Elizaincín, Behares e Barrios (1987), pioneiro na descrição gramatical dos DPU (*Dialectos portugueses en Uruguay*), apontam para uma grande variabilidade regional, além da presença de traços caracterizados como *tendência ao português* e *tendência ao espanhol*. Os DPU seriam, então, uma “mistura de línguas”, cujas características poderiam, em tese, ser atribuídas ao português ou ao espanhol.

Mais recentemente, Carvalho propõe uma definição do português uruguaio como “um dialeto do português de características rurais que sofre influências do espanhol” (2003, p. 133). Capturam-se, assim, a predominância de *traços de tendência ao português* observada por Elizaincín, Behares e Barrios (1987) e a presença de traços do espanhol. Do mesmo modo, a variabilidade observada se deve ao fato de que qualquer sistema linguístico está sujeito a variação, condicionada por fatores linguísticos, sociais e estilísticos. Por outro lado, como em qualquer sistema linguístico, esperam-se, também, regularidades.

Poucos são os trabalhos sobre a realização do sujeito no português uruguaio. Bottaro (2009), a partir de dados coletados em Rivera (UY), conclui que o português uruguaio conserva características de uma língua de sujeito nulo, mas também apresenta características de línguas de sujeito nulo parcial (p. 119). Essa conclusão advém do fato de que, embora os condicionadores linguísticos para o preenchimento de sujeitos sejam muito parecidos com os do português brasileiro, algumas construções típicas desse último se mostraram escassas na amostra (por exemplo, o preenchimento de sujeitos pronominais de terceira pessoa com traço [- animado] e a presença de sujeitos deslocados à esquerda). Mesmo que a análise aponte para variação estável, a autora defende que o português uruguaio está caminhando para o preenchimento de sujeito, ainda que lentamente. Assim, português brasileiro e português uruguaio, embora superficialmente parecidos, consistiriam em línguas-I distintas.

Carvalho e Bessett (2015), por sua vez, analisam a expressão do sujeito pronominal no espanhol em contato com o português na fronteira. Confrontando dados de falantes bilíngues (português uruguaio/espanhol) residentes em Rivera, os autores mostram que, contrariamente às expectativas, não parece haver convergência de gramáticas – tanto qualitativa quanto quantitativamente.

Ambos os trabalhos, realizados com dados de Rivera, encontram percentuais semelhantes de preenchimento de sujeitos: 47% e 46%, respectivamente. Já Muniz (2017), analisando os dados de Poblado Uruguay (UY), encontrou 59% de sujeitos nulos. Uma possível explicação para essa diferença percentual reside no fato de que

Muniz (2017) analisou apenas sujeitos nulos referenciais, enquanto Bottaro (2009) e Carvalho e Bessett (2015) consideraram, também, sujeitos de referência indeterminada.

Crucialmente, os trabalhos mencionados analisam o preenchimento de sujeito pronominal e os fatores linguísticos e extralinguísticos que o favorecem. No entanto, sabe-se que as línguas de sujeito nulo apresentam uma série de propriedades associadas: possibilidade de inversão livre do sujeito; paradigma flexional rico; ausência de efeito *that-trace*; movimento-*wh* longo de sujeito; resumptivos nulos em orações subordinadas; dentre outras. Parece-nos fundamental, portanto, que a presença de tais propriedades também seja investigada no português uruguaio.

Algumas dessas características, no entanto, são de difícil observação em dados de fala espontânea ou semi-espontânea, como os do corpus sob análise, requerendo metodologias como testes de julgamento de gramaticalidade. Em vista disso, e considerando que a propriedade básica das línguas de sujeito nulo é a inversão do sujeito, sendo as demais derivadas da disponibilidade de uma posição pós-verbal para o sujeito (cf. Chomsky 1981, Rizzi 1982), tomaremos a inversão livre de sujeito e o paradigma flexional como foco da investigação. Antes disso, examinaremos detalhadamente os contextos sintáticos em que ocorrem sujeitos nulos no corpus.

3 Sujeitos nulos em “contextos de resistência”

Os sujeitos nulos no português uruguaio parecem ser possíveis irrestritamente, inclusive em contextos considerados marginais no português brasileiro, como orações relativas, interrogativas com pronome-*wh*⁴, e também em orações com topicalização – por vezes, ocorrendo todos em um mesmo enunciado, como ilustra o exemplo (1c):

- (1) a. E aí que __ fazíamos? Cos pé encarangado __ subíamos riba das bosta de vaca. (F.)
- b. E __ vi a crescente, que __ nunca tinha visto. (L.)
- c. A minha infância foi pouco, __ brincávamos com materias que __ construíamos em casa, com tampinhas de botella, de plástico. Esses plástico __ formávamos nossos brinquedo. (A.)

Importa salientar que devido à natureza das entrevistas, não há muitas ocorrências de interrogativas no corpus. Mesmo assim, a maioria delas envolve sujeitos nulos: 14, contra apenas 4 com sujeitos pronominais preenchidos.

⁴Ou seja, contextos em que a estrutura CP encontra-se preenchida.

- (2) a. Vinha ele e que __ fazia? (L.)
 b. Pero se acostumou que eu, por exemplo assim: ‘que comida __ vás comê?’ (F.)

Nos casos de interrogativas com sujeito preenchido, encontramos tanto a ordem VS quanto a ordem SV:

- (3) a. Se me mandam planchá ropa o me mandam fazê algo, que faço **eu**? (F.)
 b. O que **eu** me lembro? (I.)

Outro contexto em que os sujeitos nulos são rejeitados no português brasileiro são as orações introduzidas por pronomes relativos. De modo geral, é comum a repetição de sujeito no português brasileiro em subordinadas com sujeito correferente, isto é, preenchamos o sujeito da principal e da subordinada – mesmo que antecedente e pronome tenham a mesma função (Berlinck, Duarte e Oliveira (2015) apontam um índice de 69% de sujeitos expressos nessas condições). Já nos dados analisados, isso acontece poucas vezes; em geral, ou somente o sujeito da oração principal é preenchido, ou então – na maioria dos casos – temos todos os sujeitos nulos.

Encontramos 19 ocorrências de relativas com sujeitos nulos e 8 com sujeitos preenchidos. Os nulos são possíveis com ou sem correferência ao sujeito da matriz:

- (4) a. __ agradecemos a educação que __ nos deram (A.)
 b. ___i enciávamo um cavalo véio rocío que ___i tínhamo (F.)
 c. é das pequenininha que __ fazíamos (L.)
 d. vinha com linha os carretel, que __ não sei se tu conhecestes ou não (I.)
- (5) a. Do tempo que **eu** me criava se perdeu muito o respeito (A.)
 b. Português que **ela** dizia é brasileiro (I.)

Ainda que a realização de sujeitos nulos não tenha sido um elemento analisado pelos autores, a observação dos exemplos apresentados por Elizaincín, Behares e Barrios (1987) revela que o sujeito nem sempre é preenchido em orações interrogativas⁵ e relativas⁶:

⁵Os exemplos (a) e (b) foram produzidos por informantes de Rivera; o exemplo (c), por um informante de Rio Branco.

⁶O exemplo (a) foi produzido por um informante de Artigas; o exemplo (b), por um informante de Tranqueras.

- (6) a. qui é que __ vo falar (p. 99)
b. que é que __ poso contá? (p. 99)
c. ¿Cómo __ le voi disé? (p. 87)
- (7) a. Y segun os informe que __ temus das autoridade (p. 117)
b. ua cosa é difisil de podé saca ela, de podé borra u idioma ese que __ temu (p. 119)

Já Bottaro (2009) analisa o preenchimento do sistema CP como um fator condicionante para o preenchimento do sujeito. Seus resultados revelam 79% de preenchimento com pronomes relativos e interrogativos, e uma preferência pelo preenchimento em todas as faixas etárias, resultado praticamente oposto ao encontrado na presente pesquisa. Embora a quantidade de dados não permita um tratamento estatístico consistente, nosso corpus revela 73% de sujeitos nulos em contextos de CP preenchido por um pronome relativo ou interrogativo.

Também estruturas com um tópico marcado são contextos de grande resistência ao sujeito nulo no português brasileiro, porém bastante propensos a ele nos dados analisados. Foram encontradas 24 ocorrências, contra 12 com sujeito preenchido:

- (8) a. *bonecras de trapo*_i __ fazíamo ___i pra brincá (I.)
b. *Amigo*_i __ tínhamos muitos ___i, companheiros (L.)
c. *um baile*_i __ nunca vô ___i (F.)
d. *Una sobrinha*_i __ temo ___i (I.)
e. *as duas língua*_i __ falo ___i (A.)
f. E *nosso pai*_i __ nunca mais vimo ___i (L.)
g. e *aquilo*_i __ fazíamo guiso ___i. (F.)
- (9) a. Entonci *isso*_i **eu** gosto ___i (A.)
b. *O brasileiro*_i **eu** tenho locura ___i (I.)

Quanto aos elementos topicalizados, é possível notar pelos exemplos acima que o português uruguaio apresenta topicalização de sintagmas argumentais e não argumentais, além do frenteamento de parte de um SN. Constituintes em função oblíqua podem aparecer sem a preposição, como no português brasileiro, e o sintagma topicalizado pode ser definido, indefinido ou genérico. Além disso, o tópico pode ser retomado por um pronome ou por um sintagma equivalente:

- (10) a. e aí *tejer* __ *tejemo* anos (F.)
 b. *cas duas língua_i* viste, __ me criei ___i (F.)
 c. *abrigo_i* __ não tínhamo os *abrigo_i* que hay hoje_i (I.)
 d. *meu neto_i* **eu** conto as coisa pra ele_i e ___i se ri. (I.)

Também em relação às topicalizações os achados de Bottaro (2009) se distanciam dos nossos⁷. Segundo a autora, há apenas cinco ocorrências nos dados, quatro delas produzidas por um mesmo informante⁸. Note-se, contudo, que a presença de outros elementos adjuntos a IP favorece o preenchimento do sujeito, exceto na faixa etária acima de 51 anos, que produziu 58% de nulos nesse contexto. Considerando que a maioria de nossas informantes pertence a essa faixa etária, nota-se aí uma possível aproximação entre os resultados das duas pesquisas. Uma análise do comportamento individual das informantes evidencia que a informante mais velha produziu apenas sujeitos nulos em construções com tópicos, enquanto a mais jovem empregou sujeitos nulos e preenchidos na mesma quantidade; as informantes na faixa dos 70 anos produziram mais sujeitos nulos do que sujeitos plenos. De todo modo, o conjunto de dados analisado até o momento evidencia que os sujeitos nulos no português uruguaio diferem do português brasileiro quantitativa e qualitativamente.

4 Inversão livre do sujeito

Sabe-se que a inversão de sujeito no português brasileiro atualmente é bastante restrita. Além de consistir numa ordem marcada em relação à ordem SV (Pontes 1987), as restrições à sua ocorrência parecem ser de natureza predominantemente gramatical, visto que ocorre quase que exclusivamente com verbos monoargumentais (Berlinck 2000), especialmente inacusativos (Coelho 2000; Cyrino; Nunes; Pagotto 2015). Além disso, o traço de definitude do SN é relevante, havendo uma tendência de que SNs definidos (informação “velha”) se antepõem ao verbo, enquanto SNs indefinidos (informação “nova”) tendem a ficar pospostos (Berlinck, Duarte e Oliveira 2015).

Se o português brasileiro permite a inversão de sujeito em contextos bastante restritos como consequência da perda das propriedades típicas de uma língua de sujeito nulo (Kato 2000), a forte presença de sujeitos nulos observada no português falado em Poblado Uruguay nos leva a esperar uma maior produtividade da ordem VS nessa variedade.

A observação dos dados apresentados por Elizaincín, Behares e Barrios (1987) e Bottaro (2009) revela a ocorrência da ordem VS:

⁷Os dados de Elizaincín, Behares e Barrios (1987) não revelam estruturas de topicalização.

⁸Todos os exemplos apresentados pela autora consistem em sujeitos deslocados à esquerda (p. 97).

- (11) a. Se va **tu** **us guri**⁹ (p. 75)
b. Tá em vía de ser realizado **edificio** (p. 77)
- (12) a. são diferentes **as nosas costumbres** das deles)¹⁰ (p. 154)
b. pero no... me robaron nomás ...y ahí tibe que šamá... fui no serradero não taba **meu irmão**... (p. 193)

No entanto, como a ordem VS não foi alvo da análise desses autores, não é possível saber se, de fato, esses são os únicos contextos em que ocorre.

Já em nosso corpus, ainda que quantitativamente prevaleçam os sujeitos antepostos, a inversão de sujeito mostrou-se bastante produtiva. Uma análise dos contextos de ocorrência evidencia estruturas que se aproximam do português brasileiro, como a inversão com verbos monoargumentais – especialmente, mas não exclusivamente, com inacusativos:

- (13) a. vinha **um cachorro**, e aí vinha **os ponto tudo** (F.)
b. vai fazê dois ano agora po mês que vem que morreu **meu irmão** (F.)
c. agora entra **os micro**, entrum **as van**, vão lá, trazem os guri (A.)
d. quando éramo criança que ainda era pequena não, trabaiava **a mamãe**, viste (L.)

Há, também, emprego da ordem VXS com inacusativos, passivas e cópula:

- (14) a. partíamo os carretel de linha, que vinha com linha **os carretel** (I.)
b. Foi feito por mim a **frente do buzo** (F.)
c. São tão bonita **elas**, não? São bonita **as fia da F.** (L.)

Em ambos os casos, é possível observar a mesma variação na concordância encontrada no português brasileiro¹¹. Por outro lado, nota-se que a definitude do SN não é fator determinante para a sua posição pré ou pós-verbal, visto que mesmo SNs que codificam informação velha podem permanecer após o verbo.

A análise dos dados também revela casos de inversão considerados possíveis, mas marginais no português brasileiro, como, por exemplo, o sujeito de verbos dicendi em discurso reportado:

⁹Exemplos retirados de Elizaincín, Behares e Barrios (1987). Ambos foram produzidos por informantes de Aceguá/Isidoro Noblía.

¹⁰Exemplos retirados de Bottaro (2009).

¹¹As mesmas características são observáveis nos exemplos retirados de Elizaincín, Behares e Barrios (1987) e Bottaro (2009).

- (15) a. era um jogo de lençol, lavavam, secavam, me contava **minha mãe**, pa de noite botá na cama (I.)
- b. Chegava *a noite* e dizia **minha mãe**: “a banhar-se e lavar-se bem os pé, guri!” (F.)
- c. as cuñinha que dizíamos **nóis** (L.)
- d. E pensava **eu** “como que *eu* vô sê empregada se *eu* não sei o que é luz elétrica, nada?” (F.)

Novamente, nota-se a produtividade de elementos definidos, como pronomes, como sujeito dessas construções. Chama a atenção também o preenchimento dos sujeitos pronominais em (15d).

Por fim, há casos de inversão que dificilmente poderiam ser reconhecidos como parte da gramática do português brasileiro. Como ilustram os exemplos a seguir, a inversão verbo-sujeito em português uruguaio é possível também com verbos transitivos, sendo possíveis as ordens XVS, VSX e VXS¹²:

- (16) a. muito trabaio passô **a minha mãe** pra nos criá (I.)
- b. só sei **eu** o trabalho que eu passei (F.)
- c. Achas **tu** (I.)
- d. repartiam **as maestra**, a metade do salão pras guria muié e a outra metade... os homi aqui e as muié aqui (I.)
- e. eu sô muy agradecida do ensinamento que deram **meus pai** pra mim (A.)

Cumpre ressaltar novamente que encontramos, em nosso corpus, alguns casos de inversão em interrogativas, todos produzidos pela mesma informante:

- (17) a. sabes o que fazíamos fogo **nóis**? (F.)
- b. E eu agarrei, e ela me deu uma paliza de vara e sabes que fiz **eu**? (F.)
- c. Se me mandam planchá ropa o me mandam fazê algo, que faço **eu**? (F.)

Conclui-se, portanto, que o emprego da ordem VS é mais amplo no português uruguaio do que no português brasileiro.

¹²Chaves (1989), analisando a ordem VS no português falado por imigrantes paraguaios de Bela Vista (MS), atribui a ocorrência de VS a uma interferência sintática do espanhol sobre o português. No entanto, as estruturas encontradas pela autora diferem consideravelmente dos dados do nosso corpus, especialmente no que tange à produtividade da ordem OVS com verbos transitivos (*minha planta comeu tudo a formiga; o milho já comeu a galinha*).

5 Paradigma flexional

Como dissemos anteriormente, a existência de um paradigma flexional verbal rico tem sido relacionada à disponibilidade de sujeitos nulos. Como se sabe, o português brasileiro sofreu uma redução drástica em seu paradigma verbal, passando de um paradigma com seis distinções a um paradigma com quatro, três, ou até mesmo duas distinções (Duarte 1996, Costa e Figueiredo Silva 2006). Tal redução tem sido associada a uma mudança no sistema pronominal, com a entrada dos pronomes *você(s)* e *a gente*, que se combinam a formas verbais de terceira pessoa do singular, em substituição aos pronomes *tu*, *vós* e *nós*.

Ao analisarmos o paradigma flexional do português uruguaio, revelou-se um paradigma rico, com cinco distinções, como mostra o Quadro 2.

1ª singular	eu	cant -o
2ª singular	tu	canta -s / -Ø
3ª singular	ele/ela	canta -Ø
1ª plural	nós	canta/e -mo(s)
2ª plural	vocês	canta -m
3ª plural	eles/elas	canta -m

Quadro 2: Paradigma flexional do português uruguaio.

Como ilustra o quadro, há sincretismo apenas entre a 2ª e 3ª pessoas do plural; não há ocorrências das formas pronominais *a gente*¹³ e *você*. Também, como já notara Muniz (2017), o pronome de segunda pessoa *vos*, utilizado no espanhol do Prata (e, em particular, na região de Rio Branco), é preterido pelos informantes, que utilizam preferencialmente a forma *tu*, situação semelhante à reportada por Bottaro (2009) para o PU de Rivera, mas que vai de encontro aos achados de Elizaincín, Behares e Barrios (1987).

O paradigma flexional do português uruguaio pode, portanto, ser considerado rico. Cumpre observar, todavia, que a morfologia não se implementa apenas de acordo com a concordância padrão: encontramos exemplos de concordância não padrão, majoritariamente em contextos nos quais também o português brasileiro apresenta variação na manifestação da concordância. O exemplo (19) é particularmente ilustrativo tanto da variação de concordância, quanto da variação de vogal temática na primeira pessoa do plural, característica de falares rurais:

¹³A forma *a gente* é empregada eventualmente, mas sempre com sentido de “as pessoas”. Mesmo nesses casos, há preferência pela forma *um*, empréstimo do espanhol. Esses resultados se assemelham aos achados de Elizaincín (1992) e Bottaro (2009).

- (18) a. As moça **era** com os pai. (I.)
 b. Hay, sí, pessoas que **fala** em brasileiro. (F.)
 c. Tu **sabia** que quando chovia o meu pai tinha um açude que fez. (F.)
- (19) e nós **ia, voltávamo**, quando **quiria, volvia** pras casa e depois **terminamo** que nos **casemo** (L.)

Há, por outro lado, casos em que um sujeito de primeira pessoa do singular é usado com verbo na terceira pessoa:

- (20) a. Eu **teve** quatro [filhos]. (F.)
 b. Já dispois as filha num me deixaram, aí eu me **vem**. (L.)

Essas ocorrências, embora em pequena quantidade, chamam a atenção. Aparentemente, trata-se de uma combinação recorrente no português uruguaio, observada já em Elizaincín, Behares e Barrios (1987, p. 75):

- (21) a. Eu as oito **bein** pra iscola.
 b. Aquí eu **naséu**.

Por outro lado, contrariamente aos achados de Elizaincín, Behares e Barrios (1987), encontramos no corpus a manifestação de concordância no verbo *haver*¹⁴ impessoal:

- (22) a. **havam** os sabugos do mio (I.)
 b. **havam** duas ou três casa (F.)

Outros casos de aparente hipercorreção envolvem concordância *ad sensum*, infinitivos flexionados e o uso da segunda pessoa do plural pela segunda pessoa do singular, comum em algumas áreas do português gaúcho:

- (23) a. Pero eu poca gente que **sean** assim eu he proseado. (F.)
 b. quando vem a época do carnaval que vem as escola de samba **dançarem** aqui (A.)

¹⁴Nas construções existenciais predomina o verbo *haver*; o verbo *ter*, mais comum no português brasileiro, é preferencialmente usado para expressar posse.

- c. Que vas **fazeres**? (F.)
- d. que não sei se **conheceste** ou não (L.)

A esse propósito, a análise dos dados revela que outra característica do paradigma flexional do português uruguaio é a utilização produtiva de infinitivos flexionados, o que opõe, mais uma vez, nossos dados aos achados de Elizaincín, Behares e Barrios (1987):

- (24) a. nós quebrava o gelo dum centímetro e pico pa **podermo** passá pa ir pa escola (F.)
- b. Agora o que eu acho bonito é que o português, que vem professores do Brasil a **darem** aula aqui, né? Entonci isso eu acho bonito porque os criança vão aprendendo as duas maneira. As duas maneira de **falarem** e como **escreverem** porque muda muito (A.)
- c. E já os vizinho tamém empezaram a vendê, se **esparramarem**, e familiar, tudo (L.)

Percebe-se, portanto, que, apesar das ocorrências de concordância não-padrão, o paradigma flexional do português uruguaio exibe mais distinções do que o paradigma flexional do português brasileiro, em qualquer uma de suas variedades, e pode ser considerado rico, pois conta com um sincretismo e uma forma zero (cf. Roberts 1993). A presença de morfologia número-pessoal distintiva permite, por sua vez, a identificação dos sujeitos nulos através da flexão, o que, possivelmente, os licencia nessa variedade do português.

6 Outras propriedades relevantes

O contraste quantitativo e qualitativo entre português brasileiro e português uruguaio no que tange ao preenchimento de sujeitos pronominais surpreende. Por tratar-se de variedades próximas, organizadas em um contínuo dialetal (Carvalho, 2003), esperar-se-ia que a mudança pela qual vem passando o português brasileiro (de uma língua de sujeito nulo para uma língua não *pro-drop*) atingisse também o português uruguaio. Essa é a intuição de Bottaro (2009), para quem, em que pesem as evidências de variação estável, o português uruguaio está caminhando rumo ao preenchimento dos sujeitos pronominais. Para essa autora, a mudança no português uruguaio se dá de forma mais lenta pelas pressões do contato com o espanhol – uma língua de sujeito nulo clássica. No entanto, pouco se sabe sobre as características sintáticas do espanhol uruguaio, especialmente o falado na fronteira com o Brasil.

Sabe-se que línguas tipologicamente semelhantes tendem a convergir gramaticalmente em situações de contato prolongado. Em vista disso, uma explicação plausível para a diferença entre português uruguaio e português brasileiro quanto ao preenchimento de sujeitos pronominais residiria, justamente, no contato com o espanhol. Contudo, Carvalho e Bessett (2015), através da análise da expressão de sujeitos pronominais em informantes bilíngues¹⁵ de Rivera (UY), mostram que não há evidências de uma convergência de gramáticas (ao menos quanto a essa propriedade gramatical): embora o português uruguaio apresente menor preenchimento do que o português brasileiro (46%), o espanhol preenche apenas 25% de sujeitos pronominais. E, para além da diferença quantitativa, o ranqueamento dos fatores que condicionam o preenchimento numa e noutra língua conduz à mesma conclusão.

Nesse cenário, e em vista da impossibilidade de se atestar certas estruturas “clássicas” das línguas de sujeito nulo num corpus de fala semi-espontânea (cf. Seção 2), torna-se relevante a presença nos dados de outras propriedades associadas às línguas de sujeito nulo. Da mesma forma, a constatação da presença (ou ausência), no corpus, de certas estruturas “inovadoras” do português brasileiro cuja produtividade tem sido atribuída à mudança em direção ao preenchimento do sujeito pronominal, pode ser bastante reveladora.

Uma característica das línguas de sujeito nulo é o uso de expletivos nulos. Ainda que o português brasileiro não tenha expletivos lexicais, há uma tendência ao preenchimento de sujeitos não referenciais por meio do alçamento, para a posição de sujeito, de um constituinte interno à sentença. Os exemplos a seguir, apresentados em Kato e Duarte (2017), evidenciam essa tendência de alçamento de locativo e concordância com verbos quasi-argumentais (a) e construções com *ter* existencial pessoalizadas, inclusive com alçamento de constituintes não-argumentais (b-c):¹⁶

- (25) a. **São Paulo** chove; **essas florestas** chovem muito.
 b. **Cê** tem prédios lindos em Londres.
 c. [**A geladeira**_i] tem leite [na porta **t_i**].

Ainda segundo as autoras, também evidenciam a tendência ao preenchimento da posição estrutural de sujeito a ergativização de verbos transitivos (26a), o alçamento de genitivos com verbos inacusativos (26b) e a resultativização de construções inacusativas (26c):¹⁷

¹⁵Falantes de português uruguaio e espanhol.

¹⁶Os exemplos em (25) foram retirados de Kato e Duarte (2017).

¹⁷Os exemplos em (26) foram retirados de Kato e Duarte (2017).

- (26) a. **O Bob's da Tijuca** reformou.
b. **Minhas pernas** racharam a pele.
c. **Quadrilha** sumia processos em troca de dinheiro.

Ao analisar os dados do corpus, nossa expectativa era de que encontrássemos ocorrências semelhantes aos exemplos em (25) e (26)¹⁸, ainda que em pequena quantidade. Contudo, não houve nenhum caso desse tipo.

Outra propriedade associada às línguas de sujeito nulo encontrada em nossos dados é a impossibilidade de interpretar pronomes preenchidos como referência arbitrária em estruturas como (27):

- (27) **Eles** disseram que viriam.

De fato, são poucos os casos de pronomes abertos de terceira pessoa em posição de sujeito no corpus, mas todos eles têm referentes definidos. Mais ainda, não há no corpus pronomes retos de terceira pessoa cujos referentes sejam não-humanos¹⁹. Bottaro (2009) encontrou apenas 11 ocorrências de pronomes sujeito com referência [- animada] em seus dados, 7 delas produzidas por um mesmo informante. Também Carvalho (2016) reporta que, das 324 ocorrências de preenchimento de pronomes sujeito de terceira pessoa (40,2%) em dados do português uruguaio de Rivera (UY), apenas 18 têm referentes inanimados²⁰.

Por fim, a emergência de estruturas de redobro pronominal do sujeito (ou “sujeitos duplos”) tem sido frequentemente associada à mudança do português brasileiro de língua *pro-drop* para língua não *pro-drop* (Kato e Duarte 2017). Em nosso corpus há apenas uma ocorrência, envolvendo também um tópico²¹:

- (28) **Eu a minha fia**_i **eu** _{la}_i manejava com uma oiada no más. (I.)

¹⁸Essas estruturas são facilmente encontradas também no português gaúcho.

¹⁹Quer o pronome esteja em posição de sujeito ou não.

²⁰Apesar da pequena quantidade, os resultados já são suficientes para evidenciar uma não-convergência entre as gramáticas do português uruguaio e do espanhol de fronteira, que apresenta apenas uma ocorrência do mesmo fenômeno. Para mais detalhes, consulte-se Carvalho (2016).

²¹Note-se, contudo, que o SN topicalizado *a minha fia* é retomado por um clítico de terceira pessoa, e não por um nulo ou pronome reto, como seria esperado no português brasileiro.

Também Bottaro (2009) reporta apenas 4 ocorrências de deslocamento à esquerda de sujeitos, uma frequência baixíssima em comparação ao português brasileiro. Em relação aos dados analisados pela autora, é interessante notar que o mesmo informante que produziu os sujeitos deslocados à esquerda também produziu as topicalizações e a maioria dos casos de pronomes de terceira pessoa com referentes inanimados. O fato de que essas três características sejam manifestadas por um mesmo falante indica, por um lado, que realmente se trata de propriedades correlatas e, por outro, que falantes diferentes podem apresentar gramáticas em estágios diferentes em relação à passagem de um sistema *pro-drop* para um sistema não *pro-drop*.

Essa hipótese é reforçada pelo fato de as informantes do nosso corpus pertencerem, em sua maioria, à faixa etária acima dos 70 anos. Ainda que não tenhamos observado diferenças qualitativas entre as informantes mais velhas e a informante mais jovem, é possível que a inclusão de informantes de faixas etárias distintas revele características não capturadas nessa primeira etapa da pesquisa.

7 Considerações finais

A partir dos resultados, é possível concluir que os dados analisados apresentam características compatíveis com as línguas de sujeito nulo, o que apontaria para uma gramática diferente da gramática do português brasileiro, como conclui também Bottaro (2009). Dentre as características investigadas, constatamos a presença de inversão livre, um paradigma flexional rico e o predomínio de sujeito nulos em contextos que favorecem o preenchimento de sujeito no PB – propriedades identificáveis também nos dados analisados por Elizaincin, Behares e Barrios (1987) e Bottaro (2009). Além disso, constatamos a ausência, no corpus analisado, de algumas construções que se tornaram produtivas no português brasileiro a partir da mudança dessa língua em direção a um sistema não *pro-drop*, como a personalização de construções impessoais e o alçamento de constituintes internos à sentença para a posição de sujeito.

A fim de confirmar nossa hipótese de que português uruguaio e português brasileiro possuem gramáticas distintas, a próxima etapa da investigação requererá a aplicação de testes de julgamento de gramaticalidade. Também esperamos que a ampliação do corpus, com a inclusão de informantes mais jovens, permita visualizar se de fato temos gramáticas diferentes para as duas línguas ou se, como intuem Bottaro (2009) e Carvalho e Bessett (2015), o que se observa é um estágio anterior da mudança em direção a um sistema não *pro-drop* pela qual o português brasileiro vem passando.

Referências

Berlinck, Rosane de Andrade. 2000. Brazilian Portuguese VS order: a diachronic analysis. In: Kato, Mary A., Negrão, Esmeralda V. (Org.). *Brazilian Portuguese and the null subject parameter*, 175-194. Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vervuert.

Berlinck, Rosane de Andrade, Duarte, Maria Eugênia Lamoglia, Oliveira, Marilza de. 2015. Predicação. In.: Kato, Mary Aizawa, Nascimento, Milton do (Org.). *A construção da sentença*, 81-149. São Paulo: Contexto.

Bottaro, Silvia Etel Gutierrez. 2009. O sujeito pronominal no português uruguaio da região fronteira Brasil – Uruguai. Tese (Doutorado em Letras), Departamento de Letras Modernas, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Carvalho, Ana M. 2003. Rumo a uma definição do português uruguaio. *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana* 1(2): 125-149.

Carvalho, Ana M. 2016. The analysis of languages in contact: a case study through a variationist lens. *Cadernos de Estudos Linguísticos* 58: 401-424.

Carvalho, Ana M., Bessett, Ryan M. 2015. Subject pronoun expression in Spanish in contact with Portuguese. In: Carvalho, Ana M., Orozco, R., Shin, N. (Org.). *Subject pronoun expression in Spanish: a cross-dialectal perspective*, 143-166. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Chaves, Arlete Saddi. 1989. A ordem VS no português da fronteira. In: Tarallo, Fernando (Org.). *Fotografias sociolinguísticas*, 65-79. Campinas: Pontes / Editora da UNICAMP.

Chomsky, Noam. 1981. *Lectures on government and binding*. Dordrecht: Foris.

Coelho, Izete. 2000. A ordem V NP em construções monoargumentais: uma restrição sintático-semântica. *Letras de Hoje* 35: 47-74.

Costa, João, Figueiredo Silva, Maria Cristina. 2006. Nominal and verbal agreement in Portuguese: an argument for Distributed Morphology. In: Costa, João, Figueiredo Silva, Maria Cristina (Org.). *Studies on agreement*, 25-46. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Cyrino, Sonia, Nunes, Jairo, Pagotto, Emilio. 2015. Complementação. In.: Kato, Mary Aizawa, Nascimento, Milton do (Org.) *A construção da sentença*, 37-80. São Paulo: Contexto.

Duarte, Maria Eugênia L. 1996. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito no português do Brasil. In: Kato, Mary A., Roberts, Ian (Org.). *Português brasileiro: uma viagem diacrônica*, 107-128. 2. Ed. Campinas: Editora da UNICAMP.

Elizaincín, Adolfo. 1992. Análisis de la variabilidad de los DPU. In: Elizaincín, Adolfo. *Dialectos en contacto*. Montevideo: Arca.

Elizaincín, Adolfo, Behares, Luis Ernesto, Barrios, Graciela. 1987. *Nos falemo brasileiro*. Montevideo: Amesur.

Kato, Mary A. 2000. The partial pro-drop nature and the restricted VS order in Brazilian Portuguese. In: Kato, Mary A., Negrão, Esmeralda V. (Org.). *Brazilian Portuguese and the null subject parameter*, 223-258. Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vervuert.

Kato, Mary A., Duarte, Maria Eugênia L. 2017. O sujeito no português brasileiro e sua tipologia. In: Pilati, Eloísa, Salles, Heloísa L., Naves, Rozana (Org.). *Novos olhares para a gramática do português brasileiro*, 13-42. Campinas: Pontes.

Muniz, Samantha. 2017. “Nas casa sempre em brasileiro”: o preenchimento de sujeitos e objetos no PU de Poblado Uruguay. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras – Português, Espanhol e suas respectivas Literaturas), Universidade Federal do Pampa, Jaguarão.

Pontes, Eunice. 1987. *O tópico no português do Brasil*. Campinas: Pontes.

Rizzi, Luigi. 1982. *Issues in Italian syntax*. Dordrecht: Foris.

Roberts, Ian. 1993. *Verbs and diachronic syntax*. Dordrecht: Kluwer.

Uruguay. 2018. Instituto Nacional de Estadística. Censo Demográfico. 2011. Disponível em: <<http://www.ine.gub.uy/censos-2011>>. Acesso em: 24 mar. de 2018.

Recebido: 14/05/2018

Aprovado: 25/06/2018
